

9. Usmonova Z. Milliy Dastur talablariga asoslangan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarida hisoblash malakasini shakllantirish yo'llari. Ta'lim, fan va innovatsiya. ISSN 2181-8274. 2023- yil 1-son, 123-127 betlar.

10. Kasimov F. M., & Usmonova, Z. I Methods and tools for forming calculation skills in students through interactive methods in primary class mathematics education. Neo science peer reviewed journal volume 6, Feb. 2023 ISSN (E): 2949-7701. Page 63-71.

KASRLAR MAVZUSINI O'RGATISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Ochilova Laylo Temirovna

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Kasr tushunchasini hosil qilish har xil narsalarni teng bo'laklarga bo'lish, kesish, sindirish, maydalashdan kelib chiqadi deyiladi. Boshlang'ich sinfdan oldin, ya'ni maktabgacha yoshdoyoq kasr tushunchasining boshlang'ich ma'lumotlari berilgan. Maqolada kasrlarni o'rgatishda innovatsion usullardan foydalanish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kasr, ulush, to'g'ri kasr, noto'g'ri kasr, butun, bo'lak, usul, innovatsiya

Аннотация. Говорят, что понятие дроби возникает в результате деления, разрезания, дробления и дробления различных вещей на равные части. Базовые знания о понятии дробей получают до начальной школы, т.е. в дошкольном возрасте. В статье говорится об использовании инновационных методов в обучении дробям.

Ключевые слова: дробь, доля, правильная дробь, неправильная дробь, целое, часть, метод, инновация.

Annotation. It is said that the concept of a fraction arises as a result of dividing, cutting, crushing and crushing various things into equal parts. Basic knowledge about the concept of fractions is obtained before elementary school, i.e. at preschool age. The article talks about the use of innovative methods in teaching fractions.

Keywords: fraction, share, proper fraction, improper fraction, whole, part, method, innovation.

Hozirgi kunda jamiyatimizda ro'y berayotgan jadal o'zgarishlar – yetuk rivojlangan, ijodiy fikrlaydigan, barkamol, faol shaxsni taqozo etadi.

Matematika darslarida aqliy yuklamaning ortishi bugungi kun pedagogini o'quvchilarning o'rganilayotgan materialga qiziqishini, butun dars davomida faolligini qanday saqlab qolish kerakligi haqida o'ylashga majbur qiladi. Matematikaga qiziqishning paydo bo'lishi ko'p jihatdan uni o'qitish metodikasiga, o'quv-tarbiya ishlarining qanchalik mohirona qurilishiga bog'liq.

Shu sababli bugungi kunda maktab o'quvchilarining fikr-mulohazalarini faollashtiradigan, kreativ fikrlaydigan, ularni mustaqil bilim olishga undaydigan yangi samarali texnologiyalar va o'qitish usullarini izlash ishlari olib borilmoqda. O'qituvchi har bir o'quvchining faol, ishtiyoq bilan ishlashi haqida o'ylashi va bundan qiziquvchanlik, kognitiv qiziqishning paydo bo'lishi va rivojlanishi uchun boshlang'ich nuqta sifatida foydalanishi kerak.

Boshlang'ich maktab yoshida ma'lum bir fanga doimiy qiziqish va moyillik shakllanadi, aynan shu davrda matematikaning jozibador tomonlarini ochishga harakat qilish kerak bo'ladi.

Zamonaviy o'qituvchi: "Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayonida qanday qo'llash kerak?" degan savolni o'ziga berishi lozim.

O'qituvchining maqsadi - o'quvchilarga yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ta'limni, yangi bilimlarni o'rgatishdir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, yangi ta'lim texnologiyalarini faqat amalda o'zlashtirish mumkin.

Innovatsiya so'ziga P.S. Lerner "Innovatsiya - bu shunchaki innovatsiya yoki qandaydir yangilik emas, balki tizimga yangilikni ta'minlovchi asosiy elementlarni joriy etish orqali tubdan yangi sifatlarga erishish" deb ta'rif beradi

Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining kasrlar haqidagi dastlabki bilimlarni

o'zlashtirishlari biroz qiyindek. Shu sababli kasrlar mavzusini o'rgatishda innovatsion usullardan, xususan kompyuter texnologiyalaridan foydalanilsa ko'zlangan maqsadga erishish mumkin bo'ladi.

Kasr tushunchasini hosil qilish har xil narsalarni teng bo'laklarga bo'lish, kesish, sindirish, maydalashdan kelib chiqadi deyiladi. Boshlang'ich sinfdan oldin, ya'ni maktabgacha yoshdayoq kasr tushunchasi haqidagi ilk ma'lumotlar beriladi. Masalan tarbiyachi bolalarga faoliyatlari davomida ulush degan so'z haqida ma'lumot beradi. Olma, tarvuz, bodring, non va boshqalarni bir necha bo'laklarga bo'lib ko'rish orqali bolalarga ulushlar haqida aytib o'tiladi.

Shu maqsadda bolalarni ulushlar bilan tanishtirish, taqqoslashni o'rgatish, sonning ulushlari va ulushi bo'yicha sonni topishga doir masalalarni yechish ko'zda tutiladi. Aytib o'tilgan barcha masalalar ko'rgazmali qilib ochib berildi.

Ko'rgazmali tushuntirishda, masalan, olmani teng ikkiga bo'lish, yordamida kasr hosil qilinadi. Shunga mos olmani teng bo'lmagan ikki bo'lakka bo'lib, u yarim olma emasligini, demak, kasrni hosil qilmaslikni, tushintirishi kerak. Faqat teng bo'lakka bo'lganidagina kasr son yoki butunning ulushi hosil bo'lishini mustahkam singdirish lozim.

Butunning teng bo'laklariga **kasr** deyiladi.

Berilgan narsani yoki bir butun qism qancha teng bo'lakka bo'linganligini ko'rsatuvchi son kasrning **maxraji**, shunday qismdan nechitasi olinganligini ko'rsatuvchi son kasrning **surati** deyiladi. Umumiy holda kasrni $\frac{b}{a}$ tarzda ifodalash lozim. Ushbu kasr "a dan b" deb o'qiladi.

Kasrlar odatda 3 xil ko'rinishda bo'ladi

1. To'g'ri kasr $\frac{7}{9}$

Agar kasrning surati uning maxrajidan kichik bo'lsa, bunday kasrlarni to'g'ri kasrlar deyiladi

2. Noto'g'ri kasr $\frac{9}{7}$

Agar kasrning surati uning maxrajidan kata yoki teng bo'lsa, bunday kasrlarni noto'g'ri kasrlar deyiladi

3. O'nli kasr $\frac{6}{10}$, 0,6

Agar kasrning maxraji 10 ning darajalaridan iborat bo'lsa bunday kasrlarni o'nli kasrlar deyiladi.

Turli xil geometrik shakllar bilan ishlayotganda bu shakl yordamida ulushlarni hosil qiladilar hamda uning ba'zi shakllarini keltirib chiqaradilar. Masalan, kvadratni teng 4 bo'lakka bo'lishda, uni ikkita yo'l bilan bo'lib, burchaklarining o'zoro tengligiga hamda tamonlarining o'zoro tengligiga asoslanib shuningdek, kvadrat simmetriyasi haqida tasavvurlarga ega bo'ladilar.

Shuningdek boshqa o'quvchilarga doirani, ba'zilarga to'g'ri to'rburchakni 4 bo'lakka bo'lish topshiriladi.

Bundan keyingi ish teng bo'laklarni ulushlardan bittasini, ikkitasini, uchtasini olib ularni qanday sonlar bilan yozish mumkinligiga o'qitiladi. Kasrlarni ikkidan bir, uchdan bir, to'rtidan bir

kabi o'qish, qancha qismi olinoyotganligi orasidagi bog'lanishlarni hosil qilish lozim.

Shu asosda surat va maxraj hamda kasr kabiyangi atamalar kiritmasdan o'qiladi. Lekin chiziqning pastida bo'tinni nechaga bo'lgan son, yuqorisiga necha ulushni olgan son yozilishi tushuntiriladi.

Ushbulardan keyin o'quvchilarga bir nechta savollar beriladi yoki ko'rsatila

Kasrlar mavzusini o'rgatishda innovatsion texnologiyalar, kompyuter texnologiyalarining o'rni beqiyos.

Adabiyotlar.

1. Temirovna, O. L. (2021, June). EQUATION, IDENTITIES, EQUIVALENT EQUATION, EQUATION WITH ONE UNKNOWN OF THE FIRST ORDER, FRACTIONAL RATIONAL EQUATIONS AND THEIR SOLUTION. In *Archive of Conferences* (pp. 103-106).
2. Ochilova, L. T. (2022). MATEMATIKADAN IJODIY TAFAKKURNI O'STIRISHDA TRIZ PEDAGOGIKSIDAN FOYDLANISH. *Экономика и социум*, (6-2 (97)), 178-181.
3. Temirovna, O. L. (2022). METHODS AND TECHNIQUES OF CRITICAL THINKING TECHNOLOGY IN MATHEMATICS LESSONS. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 5, 246-250.

4. Очиллова, Л. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ УРАВНЕНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Involta Scientific Journal*, 1(13), 100-105.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR. O'ZBEKISTONNING TIMSS XALQARO BAHOLASH DASTURIGA ILK MAROTABA QATNASHISHI. TIMSS TOPSHIRIQLARIDAN NAMUNALAR.

Nargis Boymurodova

Buxoro davlat Pedagogika instituti ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi, 1-bosqich magistranti
ANNOTATSIYA

Bu maqolada boshlang'ich sinflarda xalqaro tajribalarni kiritilishi, ulardan ko'zlangan asosiy maqsadi haqida ma'lumot beradi. TIMSS xalqaro tadqiqotiga mos keluvchi topshiriqlar, matematika fanining samaradorligini oshirishda tadqiqotning ahamiyati yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro baholash tadqiqoti, matematika va tabiiy fanlar, topshiriqlar, TIMSS, PIRLS, IEA rahbariyati.

ABSTRACT

This article provides information about the introduction of international experiences in primary classes, the main goals of them. The tasks corresponding to the TIMSS international study, the importance of the study in improving the effectiveness of mathematics science are highlighted.

Keywords: international evaluation research, mathematic and natural sciences, tasks, TIMSS, PIRLS, the leadership of IEA.

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimi juda jadal tarzda rivojlanib bormoqda. Bundan asosiy maqsad maktab ta'lim tizimini yanada yaxshilash, har tomonlama yetuk salohiyatga ega yosh avlodni tarbiyalash, ularni insonparvarlik ruhida tarbiyalash va shu yo'sinda ta'lim sifatini tubdan yaxshilash va yanada takomillashtirishdir. Shiddat bilan rivojlanayotgan davrda barcha sohalar singari ta'lim sohasida ham ulkan yangiliklar va islohotlar olib borilmoqda. Chunki, xorijiy mamlakatlar qatoriga qo'shilish uchun eng avvalo, ta'lim tizimini yanada yaxshilash darkor. Jahon standartlariga mos bo'lish uchun ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan yuksak kasbiy mahoratni talab qiladi. Buning uchun esa ular ta'limda yangicha bir yondashuvlar asosida, xususan, xalqaro baholash tizimiga mos keladigan usullarni tanlab darslarni olib borishlari ta'lim sifatini yanada yuqoriroq ko'tarishga xizmat qiladi. Shundan kelib chiqib, hozirgi kunda xalqaro tajribalarga mos yangi milliy dastur ishlab chiqildi. Bu dastur tarkibida xalqaro baholash dasturlari ham kiritilgan bo'lib, bu orqali O'zbekistonda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda, PISA, PIRLS, TIMSS va TALIS dasturlarida ishtirok etib, xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarga ega davlatlar tajribasini o'rganishiga ko'maklashadi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmonida "PISA" (The Programme for International Student Assessment) o'quvchilarni baholash xalqaro dasturi reytingida O'zbekistonning 2021-yilda birinchi 70 talikka, 2025-yilda 60 talikka va 2030-yilga kelib esa, birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlar qatoriga kiritish ko'zda tutilgan. Shunga binoan xalqaro baholash dasturini yurtimizda tadbiq etmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi tashkil etildi. Shu bilan birga, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish vazifalari belgilandi:

PIRLS – boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash;
TIMSS – 4- va 8-sinf o'quvchilarining tabiiy-ilmii yo'nalishdagi fanlardan savodxonligini